

CLADOSPORIUM ZAMBURUG‘INING RIVOJLANISHI VA UNING

ALLERGENLIK XUSUSIYATI

Mamatova Bahora Shokir qizi, Turon universiteti magistranti

Kattaboyeva Gulnoza Safarovna, Qarshi davlat universiteti Botanika kafedrası, ORCID: 0009-0009-5511-2222, kattaboyevagulnoz@gmail.com

+998904283008

Annotatsiya

Maqolada *Cladosporium* zamburug‘ining morfologiyasi, tarqalishi va allergenlik xususiyati, shuningdek, Qarshi vohasi sharoitida mavsumiy rivojlanishini o‘rganish natijalari keltirilgan. *Cladosporium* zamburug‘i ekologik jihatdan juda plastik va keng tarqalgan anamorfik organizm bo‘lib, asosan aseksual reproduksiya qilib kondiyalar orqali tarqalib, hayot siklini davom ettiradi. Koloniyalari sun‘iy muhitlarda zaytun-qo‘ng‘ir, baxmalsimon yoki paxtasimon ko‘rinishda o‘sadi, gifalari shoxlangan va qavatli strukturaga ega. Qarshi vohasi sharoitida *Cladosporium* turlari mezofillikni namoyon etib, harorat va namlikka bog‘liq ravishda yil davomida faollik ko‘rsatadi. Bahor va kuz oylarida ayniqsa faol rivojlanadi. Inson uchun asosiy xavf – aerazol sporalari orqali tarqalganligi sababli u aerobiologik kuzatish va allergenlarni aniqlash uchun muhim tadqiqot obekti bo‘lib hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: aerazol, *Cladosporium*, gifa, konidiya, mitseliy, mezofil, spora

Аннотация

В статье представлены результаты исследования морфологии, распространения и аллергенности гриба рода *Cladosporium*, а также его сезонного развития в условиях оазиса Карши. Гриб *Cladosporium* — это экологически очень пластичный и широко распространенный анаморфный организм, размножающийся преимущественно бесполом путем, распространяясь конидиями, и продолжающий свой жизненный цикл. Его колонии в искусственных условиях имеют оливково-коричневый, бархатистый или хлопковидный вид, а гифы — разветвленную и слоистую структуру. В условиях оазиса Карши виды *Cladosporium* проявляют мезофилию и активны в течение всего года, в зависимости от температуры и влажности. Особенно активно развиваются в весенние и осенние месяцы. Поскольку основная опасность для человека распространяется через аэрозольные споры, он является важным

объектом исследования для аэробиологического наблюдения и идентификации аллергенов.

Ключевые слова: аэрозол, *Cladosporium*, гифы, конидии, мицелий, мезофиль, спора

Abstract

This article presents the results of a study of the morphology, distribution, and allergenicity of a fungus of the genus *Cladosporium*, as well as its seasonal development in the Karshi oasis. *Cladosporium* is an ecologically highly flexible and widespread anamorphic organism that reproduces primarily asexually, spreading by conidia and continuing its life cycle. Its colonies in artificial conditions have an olive-brown, velvety, or cottony appearance, and the hyphae have a branched and layered structure. In the Karshi oasis, *Cladosporium* species exhibit mesophily and are active throughout the year, depending on temperature and humidity. They develop especially actively in the spring and autumn months. Since the primary hazard to humans is spread through aerosolized spores, it is an important research target for aerobiological monitoring and allergen identification.

Keywords: aerosol, *Cladosporium*, hyphae, conidia, mycelium, mesophile, spore

Kirish. *Cladosporium* – Deuteromycetes guruhiga mansub bo‘lib, anamorf askomitset hisoblanadi. Melanin pigmentiga ega mikroskopik zamburug‘lar turkumiga kiradi.

Tabiatda juda keng tarqalgan. Har xil iqlim sharoitlarida uchraydi. U tuproqda, o‘simlik qoldiqlari, daraxt barglari, havo aerezollari, ochiq suv havzalarida ko‘p. U atmosfera mikobiotasining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. Sporalari atmosfera havosida boshqa zamburug‘ spolalariga nisbatan ko‘p bo‘ladi. Hayoti saprotrof tarzda kechadi. O‘simliklarda patogenlik qiladigan turlari ham mavjud. Sporalari insonga allergen sifatida ta’sir ko‘rsatadi.

Hujayra devorida melanin pigmenti mavjudligi sabab gifalarining rangi qo‘ng‘ir tusda bo‘ladi. Melanin pigmenti amburug‘ni tashqi muhitning noqulay omillari (ultrabinafsha nurlanish, qurish, harorat o‘zgarishi)dan muhofaza qiladi (1).

Ishning metodikasi. Tadqiqot uchun *Cladosporium* spp.ning muhitdan

izolyatsiya qilingan shtammlaridan foydalanildi. Shtammlar Potato Dextrose Agar (PDA) substratida 20-25°C sharoitida 7-14 kun davomida inkubatsiya qilindi. Shtammlar steril sharoitda o‘stirildi. Koloniyaning tuzilishi har 2-3 kunda qayd etildi. Makroskopik kuzatishlar turlarni identifikatsiya qilish va morfologiyasini baholashda asosiy ma’lumot sifatida qo‘llanildi. Koloniyadan kichik parcha olinib, preparat tayyorlandi va 400× kattalikdagi obyektivda tahlil qilindi. Konidiya shakli, konidioforlar o‘lchami, sporaarining rivojlanish bosqichlari qayd etildi.

Natija va muhokama. *Cladosporium* gifalarining diametri 2-5 mkm, devori mustahkam. Koloniyalari sun’iy oziq muhitlarda zaytunsimon-qo‘ng‘ir, baxmalsimon yoki paxtasimon ko‘rinishda o‘sadi. Anamorfik zamburug‘ hisoblanib, asosan jinsiy bo‘lmagan ko‘payish usuli orqali tarqaladi. Uning asosiy reproduktiv elementlari – konidiyalaridir.

Kondioforlari shoxlangan, septali, qo‘ng‘ir rangli, terminal yoki interkalyar joylashgan. Kondiofor uchlarida ellipssimon shakldagi 3-10 mkm li kondiyalar zanjirsimon joylashgan bo‘lib, ular yengilgina g‘adir-budir yuzaga ega. Ularning shoxlangan holatda bo‘lishi *Cladosporium* uchun xos diagnostik belgi hisoblanadi (2).

*Cladosporium*ning fermentativ faoliyati yuqori bo‘lib, sellyuloza, lignin va boshqa murakkab organik birikmalarni parchalay oladi. Zamburug‘ tashqi muhitga fermentlar ajratib, substratni ekzofermentativ yo‘l bilan parchalaydi va hosil bo‘lgan oddiy molekulalarni so‘rib oladi. Bu xususiyat uni tuproqdagi organik qoldiqlarni minerallashtirish jarayonida muhim ishtirokchiga aylantiradi (3).

Qarshi vohasi sharoitida *Cladosporium*ning mavsumiy rivojlanishini o‘rganish natijasida uning mezofil guruhga kirishi aniqlandi. Optimal harorat 18-28°C atrofida bo‘lgan aprel-may oylarida faol rivojlanishni namoyon etdi. Yozda ularning rivojlanishi ancha susayi, kuz oylarida yana rivojlanish boshlanadi. Qishning sovuq kunlarida ham havo aerzolida ularning sporalari mavjud bo‘lishi aniqlandi. Namlik yuqori bo‘lgan sharoitlarda – ya’ni yomg‘ir yog‘andan keyingi kunlarda kondiia hosil bo‘lishi kuchayishi kuzatildi. *Cladosporium* ekologik jihatdan juda plastik mikroorganizm

hisoblanadi. Ayrim turlari (masalan, *C. fulvum*) o'simliklarda barg dog'lanishi kasalligini keltirib chiqaradi. Bu tur pomidor o'simligida keng tarqalgan fitopatogen sifatida ma'lum.

Cladosporium shartli patogen mikroorganizm hisoblanadi. U allergik rinit, bronxial astma, kam hollarda teri va tirnoq infeksiyalarini chaqirishi mumkin. Uning kondiiyalari havo orqali inson nafas yo'llariga tushib, allergik reaksiyalarni rivojlantirishi mumkin (4).

Cladosporium hayot sikli asosan anamorf bosqichdan iborat. Yetilgan kondiiyalar shamol orqali tarqaladi. Ular yengil va qurishga chidamli bo'lib, atmosferada uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Yetarli namlik va harorat sharoitida kondiya substratga tushgach shishadi, unish naychasini hosil qiladi, birlamchi gifa shakllanadi, gifalar shoxlanib, substratni qamrab oladi va vegetativ mitseliy hosil qiladi. Oziqa moddalar yetarli bo'lganda kondioforlar shakllanadi. Kondiofor uchlarida zanjirsimon kondiiyalar hosil bo'ladi va sikl yana takrorlanadi.

Cladosporium zamburug'i inson sog'lig'iga asosan aerozolda tarqaluvchi sporalari orqali ta'sir etadi. Bu sporalar kichik o'lchami (3-35 μm) tufayli nafas yo'llariga chuqur kirishi mumkin, bu nafas olish yo'llari allergik reaksiyalari, bronxial astma, allergik rinit va kon'yunktivitni kuchaytiradi. Bu allergenlarning moddalari inson immun tizimini stimulyatsiya qilib, IgE-mediyalangan allergik javoblarni keltirib chiqaradi. *Cladosporium* bilan bog'liq asosiy salomatlik muammolari quyidagilar: allergik rinit, astma simptomlarining kuchayishi, allergik kon'yunktivit (ko'zlar qizarishi, qichishi), allergik alveolit, sinusit va bronxit kabi yuqori va pastki nafas yo'llari allergiyalari. *Cladosporium* allergen oqsillarini aniqlash va tavsiflash bo'yicha biologik va molekulyar tadqiqotlar 1990-yillardan boshlangan. Dastlab, rekombinant molekulalarni klonlash va tozalash usullari yordamida allergen oqsillar identifikatsiya qilingan. Bu allergik kasallik diagnostikasini soddalashtirish imkonini bergan.

Tadqiqotlarda *Cladosporium* zamburug'ida yangi allergen oqsil – TCTP (HRF) aniqlangan. Bu oqsil organizmdagi IgE antitelalari bilan bog'lanadi va bazofil

hujayralardan gistamin moddasining ajralib chiqishini kuchaytiradi. Natijada allergiyaga xos belgilar (qichishish, shishish, nafas qiyinlashishi) yuzaga keladi (5).

Xulosa. *Cladosporium* zamburug‘i ekologik jihatdan juda plastik va keng tarqalgan anamorfik organizm bo‘lib, asosan aseksual reproduksiya qilib kondiyalar orqali tarqalib, hayot siklini davom ettiradi. Koloniyalari sun‘iy muhitlarda zaytun-qo‘ng‘ir, baxmalsimon yoki paxtasimon ko‘rinishda o‘sadi, gifalari shoxlangan va qavatli strukturaga ega. Qarshi vohasi sharoitida *Cladosporium* turlari mezofillikni namoyon etib, harorat va namlikka bog‘liq ravishda yil davomida faollik ko‘rsatadi. Bahor va kuz oylarida faol rivojlanadi. Inson uchun asosiy xavf – aerozol sporalari orqali tarqalganligi sababli u aerobiologik kuzatish va allergenlarni aniqlash uchun muhim tadqiqot obekti bo‘lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Zheng F. et al. Species diversity of *Cladosporium* in Citrus and the genetic mechanisms for *C. cladosporioides* complex to adapt broad host plants //Fungal Diversity. – 2025. – T. 133. – №. 1. – C. 1-22.
2. Bensch K. et al. The genus *cladosporium* //Studies in mycology. – 2012. – T. 72. – C. 1-401.
3. Domsch K. H. Compendium of soil fungi //IHW-Verlag. – 1993. – T. 1. – C. 630-643.
4. Kasprzyk I. Co-occurrence of airborne allergenic pollen grains and fungal spores in Rzeszów, Poland (2000-2002) //Acta Agrobotanica. – 2008. – T. 61. – №. 2.
5. Rid R. et al. *Cladosporium* herbarum translationally controlled tumor protein (TCTP) is an IgE-binding antigen and is associated with disease severity //Molecular immunology. – 2008. – T. 45. – №. 2. – C. 406-418.